

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 694 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi	
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi	
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna	
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi	
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.	
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabiroya Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni	558
<i>Bovanova Umida Abdurahobovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	

SPORTCHILARNING INDIVIDUAL FUNKSIONAL XUSUSIYATLARIGA ASOSLANGAN MASHG'ULOT YUKLAMALARINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari 593 Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi
KASBIY SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR FOYDALANISH	Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish 597 Otanazarova Mohira Xamidbekovna
BIOLOGIYA FANINING TA'LIMDAGI O'RNI VA O'QITISHDAGI MUAMMOLAR	Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar 601 Pulatova Elnora Kadirovna
BOSHLANG'ICH SINIF DARSLIKLARIDAGI ANTROPONIMLARNING FUNKSIONAL, LEKSIK, SEMANTIK, MORFOLOGIK TADQIQI	Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi 606 Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi
MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA REFLEKSIV KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida . 609 Raxmonova Iroda Samijonovna
PROFESSIONAL STANDARDS FOR PRE-SERVICE TEACHERS	Professional Standards for Pre-Service Teachers 613 Sardor Rakhmanov
TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari 619 Sayidova Muxtaram Xamidullayevna
INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MULTIMODAL YONDASHUV ASOSIDA TA'LIMYI VIDEOlardan FOYDALANISH STRATEGIYASI	Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi 623 Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI MATN USTIDA ISHLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish 628 Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi
O'QUV-TARBIYAVIY VAZIYATLARNI LOYIHALASHTIRISH ASOSLARIDA TALABANING TARBIYAVIY JIHATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabanning tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish .. 632 Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li
TIKUV BUYUMLARINI KONSTRUKSIYALASH VA MODELASHTIRISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI FANI ORQALI TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI	Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modelashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 638 Umarova Fotima Abduraximovna
BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA XALQ PEDAGOGIKASI VOSITASIDA MILLIY XARAKTER XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI	Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari 641 Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDA TA'LIM SOHASIDAGI QO'LLANILISHI	Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi 647 Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION KLASTERLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish 650 Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo
GEOGRAFIYA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI O'QITISH METODIKASI VA KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA OID TADQIQOT ISHLARINING TAHLILI	Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili 655 Xodjanilyazova Shoxsanam Ergash qizi
O'TKIR HOSHIMOVNING "TUSHDA KECHGAN UMURLAR" ROMANIDA INSON VA UNING RUHIYATI	O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati 660 Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi
TALABALARDA LIDERLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI IJTIMOY-PEDAGOGIK OMILLAR	Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar 663 Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna
CREATIVE GAMES AND PROJECT-BASED LEARNING IN PHYSICS LESSONS	Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons 666 Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ	Теоретические основы и практическое применение компетентностного подхода в обучении физике 670 Абдулхаким Хакимов
РОЛЬ ИНКЛЮЗИВНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста 673 Плиева Руслана Владимировна
"BERUNIY ASRI" YOXUD BERUNIYNING XARIZMATIK QOBILIYATI VA UNING BOQIY ILMIY MEROSI	"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi 676 Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy
ЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ	Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании 682 Тургунова Нилуфар Абдусаломовна
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING EKOLOGIK DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari 685 Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В РАССКАЗЕ "КЕЛИНКА" ГАЛИНЫ ШИРЯЕВОЙ: ГЕНДЕРНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива .. 689 Чернова Татьяна Алексеевна

INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MULTIMODAL YONDASHUV ASOSIDA TA'LIMIY VIDEOLARDAN FOYDALANISH STRATEGIYASI

Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi
Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID:0009-0009-8517-271X

Annotatsiya: Ushbu maqolada 10–11-sinf umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari uchun ingliz tilini o'qitishda multimodal yondashuvga asoslangan holda ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi yoritiladi. Multimodal ta'lim bir vaqtda bir nechta sezgi kanallari orqali axborotni uzatib, o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda yuqori samaradorlik berishi mumkin. Maqolada multimodal ta'limning lingvistik va psixopedagogik asoslari, xususan, tinglab tushunishni shakllantirishda audiovizual materiallarning roli nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'limiy videolarni dars jarayoniga integratsiya qilish metodikasi, xorijiy tajriba misollari va amaliy tavsiyalar bayon etiladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, o'quv jarayonida video materiallardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasi va darsga jalb etilishini oshirishi, tinglab tushunish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilashi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: multimodal yondashuv; tinglab tushunish; ta'limiy video; audiovizual texnologiya; lingvistik asos; psixopedagogik asos; metodik tavsiyalar.

Abstract: This article explores strategies for using educational videos based on a multimodal approach in teaching English to 10th–11th grade students in general secondary education. Multimodal instruction, which delivers information simultaneously through multiple sensory channels, can be highly effective in developing students' listening comprehension skills. The article provides a theoretical analysis of the linguistic and psycho-pedagogical foundations of multimodal instruction, with a particular focus on the role of audiovisual materials in shaping listening comprehension. Furthermore, it presents methodological approaches for integrating educational videos into the classroom, supported by international practices and practical recommendations. According to research findings, the use of video materials in the educational process enhances students' motivation and engagement and significantly improves their listening comprehension skills.

Key words: multimodal approach; listening comprehension; educational video; audiovisual technology; linguistic foundation; psycho-pedagogical foundation; methodological recommendations.

Аннотация: В данной статье рассматриваются стратегии использования образовательных видеоматериалов на основе мультимодального подхода при обучении английскому языку учащихся 10–11-х классов общеобразовательных школ. Мультимодальное обучение, предполагающее одновременную передачу информации через несколько сенсорных каналов, может быть высокоэффективным в развитии навыков аудирования у школьников. В статье теоретически анализируются лингвистические и психолого-педагогические основы мультимодального обучения, в частности, роль аудиовизуальных материалов в формировании восприятия на слух. Также представлены методика интеграции образовательных видеоматериалов в учебный процесс, примеры зарубежного опыта и практические рекомендации. Согласно результатам исследований, использование видеоматериалов в учебном процессе способствует повышению мотивации учащихся, их вовлеченности в урок и значительно улучшает навыки аудирования.

Ключевые слова: мультимодальный подход; восприятие на слух; образовательное видео; аудиовизуальные технологии; лингвистическая основа; психолого-педагогическая основа; методические рекомендации.

KIRISH

Xalqaro kommunikatsiya va globallashuv sharoitida umumta'lim maktablarida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Ta'lim sifati zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bilan uzviy bog'liq. So'nggi yillarda informatsion-kommunikatsion texnologiyalar (IKT) va multimediyadan foydalanilgan holda dars o'tish xorijiy tillarni o'rgatishda keng qo'llanilmoqda. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, axborot texnologiyalari o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish va vizual-ma'no idrokini rivojlantirishda ajralmas vositaga aylangan bo'lib, u o'quvchilarning kognitiv, intellektual va mustaqil faoliyatini faollashtirish imkonini beradi.

Darhaqiqat, bugungi kunda zamonaviy ingliz tili darslarini kompyuter, internet va multimedia vositalarisiz tasavvur qilish qiyin. Ulardan foydalanish o'quv jarayonining ko'lamini kengaytirib, uning amaliy yo'nalishini oshiradi. Ingliz tili darsida IKT va internet-resurslardan (xususan, videomateriallardan) foydalanish orqali ta'limning uslubiy, pedagogik va psixologik tamoyillarini to'liqroq amalga oshirish, o'quvchilarning nutqiy faoliyatini har tomonlama rivojlantirish hamda darsga barqaror o'quv motivatsiyasini shakllantirish mumkinligi e'tirof etiladi.

Mazkur maqolada ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolarni qo'llash metodikasini ishlab chiqish maqsad qilingan. Multimodal yondashuv deganda, axborotni bir vaqtning o'zida turli modal vositalar – matn, nutq (audio), tasvir, harakat va boshqalar orqali yetkazish tushuniladi. Bunday integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarning turli hissiy kanallariga ta'sir ko'rsatib, bilimlarni puxta o'zlashtirishga xizmat qiladi. Xususan, o'quv videolari orqali bir vaqtda eshitish va ko'rish organlari orqali axborot uzatilgani tufayli o'quvchida kuchliroq kognitiv iz qoldiradi. Natijada, o'quvchining diqqatini jalb etish, tinglab tushunishni osonlashtirish va esda saqlash samaradorligi oshadi.

Multimodal ta'lim nafaqat bilim berish, balki ko'nikma va malakalarni shakllantirishda ham effektiv bo'lib, ayniqsa, xorijiy til kabi og'zaki nutqni tushunish talab etiladigan fanlarda muhim ahamiyatga ega. Quyida multimodal yondashuvning nazariy asoslari hamda ta'limiy videolardan samarali foydalanish strategiyasi, uning 10–11-sinf o'quvchilariga tatbiq etish metodikasi, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilinadi. Maqolaning dolzarbligi shundaki, u an'anaviy faqat matn yoki audio asosidagi darslik materiallarini boyitish, o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini oshirish va ularni ingliz tilini o'rganishga qiziqtirishning yangi usulini taklif etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Multimodal” atamasi pedagogikada axborotni bir nechta usulda – masalan, vizual, audial, tekstual va hattoki kinestetik kanallar orqali birgalikda taqdim etilishini anglatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir o'quvchi axborotni qabul qilish va o'zlashtirishda o'ziga xos uslubga ega bo'ladi; kimidir ko'proq eshitib o'rganishga moyil bo'lsa, boshqasi vizual ko'rgazmalar orqali yaxshiroq tushunadi. Multimodal yondashuv esa ta'lim materialini bir nechta usulda birgalikda berib, turli o'quvchilarning ehtiyojini qondiradi va har birining o'ziga mos tarzda muvaffaqiyatga erishishini ta'minlaydi. Masalan, ta'limiy videoda bir vaqtning o'zida gapirilayotgan nutq (audio), tasvirlar, matnlar va musiqa kabi elementlar bo'lishi mumkin – bularning barchasi birgalikda o'quvchining yangi materialni tushunishi va eslab qolishini yaxshilaydi.

Psixolog va pedagog olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, inson miyasi axborotni qayta ishlashda bir vaqtda bir nechta kanalni ishga solishi mumkin. Bu holatda axborot turli shakllarda berilganda uni tushunish chuqurligi oshadi. R. Mayerning multimedia ta'lim nazariyasiga binoan, o'quv materialini vizual va audial formatda uyg'unlashtirib taqdim etish o'quvchining ongida ikki xil kod – ya'ni, tasviriy va verbal ma'lumot – shakllanishiga olib keladi, natijada bilimlarning idrok qilinishi va xotirada mustahkamlanishi yaxshilanadi ^[5]. Boshqacha aytganda, audio va video uyg'unligi o'quvchiga bir vaqtning o'zida ikki xil manba orqali ma'lumot olish va ularni o'zaro bog'lab, mantiqiy mazmunni tushunib yetishga yordam beradi. Shuningdek, bir modal kanalda yetishmay qolishi mumkin bo'lgan axborot boshqa modal kanal orqali to'ldiriladi – masalan, videoda kontekst yoki obraz orqali shu ma'no ochiladi. Bu esa xorijiy tilni o'rganishda kontekstual tushunishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Ta'limiy videolardan foydalanish multimodal yondashuvni ro'yobga chiqaruvchi amaliy vositalardan biridir. Videomateriallar orqali o'quvchilar nafaqat tinglab, balki ko'rib ham o'rganadilar – ya'ni, og'zaki nutqni tabiiy yuzma-yuz muloqotga yaqin shaklda idrok etadilar. Videodagi personajlarning mimikasi va imo-ishoralari, muhit, vizual kontekst kabi omillar tinglanayotgan nutq mazmunini anglashga ko'maklashadi. Bu lingvistik nuqtai nazardan muhimdir, chunki real kommunikativ vaziyatlarda ma'no faqat so'zlardan emas, balki noverbal ishoralar va kontekst orqali ham tushuniladi. Demak, video orqali ta'lim olish o'quvchilarga tilni “jonli” holatda, muloqotning barcha jihatlari bilan birga o'zlashtirishga imkon yaratadi.

Bundan tashqari, ta'limiy videolar o'quvchilarning psixologik holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, videodarslar odatda qiziqarliroq va interaktiv bo'lib, o'quvchilarning diqqatini jalb etadi hamda o'rganishga qiziqish uyg'otadi. Xususan, sinfda video tomosha qilish faoliyati o'quvchilarga an'anaviy matn yoki audio tinglashga nisbatan ko'proq zavq bag'ishlashi mumkin, bu esa ularning o'quv motivatsiyasini oshiradi. Tadqiqotchi X. Mirvan o'z tadqiqotida darsda videodan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasi va darsdagi ishtirokini sezilarli darajada kuchaytirishini aniqlagan – chunki videomateriallar real hayotiy vaziyatlar orqali dars mazmunini boyitib, o'quvchilarga mazmunan jonli va qiziqarli kontekstni taqdim etadi. Video orqali yaratilgan tabiiy va mazmunli kontekst o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda mashg'ulotni mazmundor qiladi ^[1]. Shu bilan birga, K. Woottipong tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda ham videomateriallar yordamida dars olgan talabalarning ingliz tilini o'rganishga nisbatan qiziqishi va ijobiy munosabati an'anaviy usullarga qaraganda yuqoriroq ekani kuzatilgan ^[2]. Demak, videodarslar o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishiga, o'z fikrini bildirishga undaydi va shu orqali ularning kommunikativ kompetensiyasi ham rivojlanadi.

Yuqoridagi nazariy mulohazalar multimodal yondashuvdan foydalanish, xususan, ta'limiy videolarni qo'llash xorijiy til o'rganishda lingvistik jihatdan boyroq muhit yaratishi va psixopedagogik jihatdan o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabati hamda motivatsiyasini oshirishini ko'rsatadi. Shuningdek, multimodal materiallar bilan ishlash o'quvchilarning eshitish orqali tushunish (auditorlik) ko'nikmasini yanada kompleks tarzda shakllantirish uchun zamin yaratadi – zero, bunda tinglovchi nafaqat tovushni, balki tasvirni ham idrok etib, miyaning turli qirralari orqali axborotni qayta ishlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolarni dars jarayoniga integratsiya qilish bosqichma-bosqich va maqsadga yo'naltirilgan tarzda amalga oshirilishi lozim. Avvalo, o'qituvchi mazkur strategiyaning didaktik maqsadlarini aniqlab oladi: videodan foydalanishdan asosiy maqsad – o'quvchilarning tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish. Shu bilan birga, dars mazmuniga oid yangi til materiali (lug'at, iboralar, talaffuz) ni o'rgatish, madaniyatlararo bilim berish yoki muayyan mavzuni mustahkamlash ham ko'zda tutilishi mumkin. Maqsadga qarab mos video materiali tanlanadi. 10–11-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan videolar ularning yoshiga va til bilimlari darajasiga, ya'ni B1 darajaga mos bo'lishi zarur. Videoning janri turlicha bo'lishi mumkin: o'quv multfilmlari va animatsiyalar, qisqa metrajli filmlar, real aktyorlar ishtirokidagi dialoglar, hujjatli lavhalar, interaktiv darslik videolari va hokazo. Eng muhimi – video ta'limiy yo'nalishga ega bo'lishi va unda o'quvchilar o'rganishi kerak bo'lgan til materiali mujassam bo'lishi lozim. Masalan, ingliz tili grammatikasidagi ma'lum bir mavzuni tushuntiruvchi animatsion video yoki muayyan kommunikativ vaziyatni (do'konda xarid qilish, yo'l-yo'riq so'rash va hokazo) aks ettiruvchi dramatik sahna tanlanishi mumkin. Video matni sodda, ravon va o'quvchilar uchun tinglab tushunishga yaroqli bo'lishi kerak. Juda murakkab va notanish so'zlarga boy bo'lmagan, talaffuzi tushunarli videolar tanlanadi. Agar video internetdan olinayotgan bo'lsa, uning sifati – ya'ni tasvir va ovoz aniq-tiniq bo'lishi, hamda xavfsiz va korrekt mazmunga ega bo'lishiga e'tibor qaratilishi lozim.

Ta'limiy videodan foydalanish metodikasi odatda uch bosqichda tashkil etiladi: oldindan tayyorgarlik (pre-viewing), ko'rish jarayoni (while-viewing) va ko'rgandan keyingi faoliyat (post-viewing).

Oldindan tayyorgarlik bosqichi: Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni videoni qabul qilishga hozirlaydi. Avvalo, videoda uchraydigan muhim yangi so'z va iboralar izohlanadi, doskada yoki slaydda ko'rsatiladi (zarur bo'lsa, tarjima bilan). Bu lingvistik tayyorgarlik o'quvchilarning video davomida eshitiladigan matnni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchi qisqacha video mavzusi haqida kirish gapirib, o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi.

Ko'rish jarayoni: Bu bosqichda o'quvchilar videoni diqqat bilan tomosha qilishadi. Videoning davomiyligiga qarab, uni bo'lib-bo'lib ko'rsatish mumkin – masalan, 2–3 daqiqalik segmentlarni ko'rib, har bir qismdan so'ng muhokama qilish. Agar video uzun bo'lsa, uni mazmuniy bo'laklarga ajratib tomosha qilish va har bir qismi ortidan qisqa savol-javob o'tkazish o'quvchilarning e'tiborini bir joyga jamlashga yordam beradi. Ko'rish jarayonida faol tinglovni ta'minlash uchun o'qituvchi videoni to'xtatib, qahramonlarning so'zlarini takrorlatishi yoki muhim nuqtalarga diqqat qaratishi mumkin. Zarur holatlarda videoni subtitr bilan qo'yish mumkin, lekin bu ikkilamchi vosita bo'lib, faqat nihoyatda tushunarsiz joylarni aniqlashtirish uchun qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Asosiy urg'u o'quvchilarning eshitish orqali tushunishiga qaratiladi.

Ko'rgandan keyingi faoliyat: Video tomosha qilib bo'lingach, o'qituvchi o'quvchilarning tushunish darajasini tekshiradi va mavzuni mustahkamlashga o'tadi. Avvalo, berilgan topshiriqlar yuzasidan savol-javob qilinadi: o'quvchilar videodagi voqealar rivoji, qahramonlarning aytgan gaplari haqida fikr bildiradilar. Agar vaqt imkon bersa, o'quvchilarga videodagi dialogga o'xshash sahna yaratib, rolli o'yin ko'rinishida ijro etish vazifasi topshirilishi mumkin – bu videodan o'rganilgan til birikmalarini nutq amaliyotida qo'llashga o'rgatadi. Yakunda o'qituvchi videodagi muhim til birliklarini yana bir bor eslatib, darsni xulosa qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Multimodal yondashuv asosida videodan foydalanish metodikasi dunyoning turli ta'lim tizimlarida keng qo'llanilib, ko'plab tadqiqotlarda uning ijobiy samara berishi haqida dalillar keltirilgan. Jumladan, xorijiy ilmiy tadqiqotlar natijalari video materiallar bilan ta'lim olgan o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalari va motivatsiyasi an'anaviy usullarga qaraganda yaxshiroq rivojlanishini tasdiqlaydi. Masalan, Ekvadordagi universitet talabalari orasida o'tkazilgan bir eksperimentda qisqa ingliz tili videolaridan foydalangan guruh tinglab tushunish bo'yicha testlarda, faqat audio materiallar bilan ishlagan nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori natijalarga erishgani aniqlangan. Xususan, videolar bilan ta'lim olgan talabalar yakuniy nazorat sinovlarida sezilarli darajada yaxshi ball olishgan va ularning tinglab tushunish darajasi oshgan. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot video qo'llangan darslar talabalarni ko'proq qiziqtirgani va o'quv jarayoniga chuqurroq jalb etgani, ya'ni o'quv moti-

vatsiyasini oshirganini ham ko'rsatdi. Demak, multimodal yondashuv nafaqat bilim natijalarini yaxshilaydi, balki ta'limiy jarayonni o'quvchilar uchun ma'naviy jihatdan rag'batlantiruvchi omilga aylantiradi.

Xuddi shunday, Osiyo mamlakatlarida o'tkazilgan izlanishlarda ham video orqali chet tilini o'rganuvchilar audioga qaraganda tezroq va samaraliroq o'zlashtirishga ega bo'layotgani kuzatilgan. Masalan, taylandlik olim K. Woottipong universitet talabalari bilan o'tkazgan tadqiqotida video materiallardan foydalanish tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatganini va talabalarning darsga mehrini oshirganini qayd etadi ^[2]. Shu bilan birga, xorijiy tillarni o'qitish metodikasi bo'yicha bir qancha xalqaro ishlanmalarda multimediyaya vositalari, jumladan, videodarslar yordamida o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, talaffuzni yaxshilash va madaniy bilimlarni singdirish borasida ham muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. Misol uchun, Malayziyada o'tkazilgan tadqiqotda qisqa o'quv filmlarini muntazam ko'rish talabalarning nafaqat tinglab tushunishini, balki nutqidagi ravonlikni ham oshirgani kuzatilgan – bu multimodal yondashuvning integrativ natija berishi mumkinligini ko'rsatadi ^[3].

Psixopedagogik nuqtai nazardan, multimodal ta'lim o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, ularda mustaqil o'rganish ko'nikmasini ham shakllantiradi. Videodarslar odatda o'quvchilarda qiziqish uyg'otgani bois, ular darsdan so'ng ham shu mavzuda o'zlari mustaqil ravishda internet orqali qo'shimcha video yoki materiallar izlashga moyillik bildiradilar. Bu esa ularda izlanish, mustaqil bilim olish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Ilg'or xorijiy tajribalardan ma'lumki, AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada kabi mamlakatlarda chet tilini o'qitishda onlayn videodars platformalari keng qo'llaniladi – masalan, Khan Academy Kids, BBC Learning English, British Council'ning video materiallari va boshqalar. Bu platformalarda turli darajadagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan qisqa va interaktiv videodarslar mavjud bo'lib, ularning o'zlashtirish samarasi yuqori ekani ta'kidlab kelinmoqda.

Xususan, Saudiya Arabistoni maktablarida o'tkazilgan bir tajribada dars jarayoniga YouTube'dagi maxsus o'quv videolarini kiritish orqali o'quvchilarning ingliz tilidagi tinglab tushunish ko'nikmasi va nutq faolligi sezilarli oshgani ilmiy jihatdan qayd etilgan ^[6]. Yuqori sinf o'quvchilari, ayniqsa 10–11-sinf yoshlari, raqamli texnologiyalarga juda o'rgangan va vizual axborotni tez qabul qila oladigan avloddir. Shu bois, xorij tajribasida ularga mo'ljallangan darslarda interaktiv video materiallar, animatsion infografikalar, qisqa metrajli filmlardan foydalanish odatiy holga aylangan. Bu o'quvchilar diqqatini darsga jalb qilish, ularga ko'nikmalarni singdirishda yaxshi natija berayotgani kuzatilmoqda.

Qolaversa, videolar yordamida madaniyat va til o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish imkoniyati mavjud – masalan, ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar hayotidan lavhalar yoki madaniy hodisalar haqidagi videolar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, interkultural kommunikativ kompetensiyasini shakllantiradi. Ahamiyatli jihati, multimodal yondashuvning samaradorligi o'quvchining faqat eshitish qobiliyatinigina emas, balki umumiy o'quv motivatsiyasi va o'ziga ishonchini ham oshiradi. Video materiallar bilan ishlash natijasida o'quvchilar eshitganini tushuna olganidan qoniqish hosil qiladi, bu esa ularga keyingi mashg'ulotlar uchun rag'bat beradi. Ba'zi tadqiqotchilar (masalan, W.H. Hsu, 2019) qisqa videodarslar muntazam qo'llanganda o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi barqarorlashishini va hatto yuksakroq natijalarga intilishga undashini qayd etganlar ^[4].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish – zamonaviy pedagogikaning talab va takliflariga mos keluvchi samarali strategiyadir. Ushbu yondashuv 10–11-sinf kabi yuqori bosqich o'quvchilari uchun ayniqsa foydalidir, chunki ularda mustaqil fikrlash shakllanib ulgurgan va interaktiv ta'limga tayyorgarlik darajasi yuqori bo'ladi. Multimodal ta'lim o'quvchilarning diqqatini bir nuqtaga jamlay oladi, bir vaqtning o'zida turli hissiyotlar orqali bilim bera oladi hamda darsni jonli muloqot va tajribaga aylantiradi. Maqolada keltirilgan nazariy tahlillar va amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, ta'limiy videolar yordamida tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirish lingvistik jihatdan o'quvchilarga tilni real kontekstda idrok etish imkonini bersa, psixopedagogik jihatdan ularning o'quv motivatsiyasini oshirib, darsga jalb etilishini kuchaytiradi. Videodarslar orqali o'quvchilarda xorijiy tilga nisbatan qiziqish, ishtiyoq ortadi, ular o'z bilimlarini ko'proq namoyish etishga intiladi. Bu esa, o'z navbatida, ularning umumiy akademik natijalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim amaliyotiga ushbu strategiyani keng joriy etish uchun, albatta, o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularni multimediyadan foydalanish bo'yicha treninglardan o'tkazish zarur.

Darslik va metodik qo'llanmalarga mos ravishda ishlab chiqilgan o'quv videolar bankini shakllantirish ham foydali bo'lur edi. Shuningdek, maktablarni zarur texnik vositalar (proyektor, kompyuter, ovoz kuchaytirgich kabilar) bilan ta'minlash lozim. Bu shart-sharoitlar muhayyo etilganda, multimodal yondashuvni qo'llash nafaqat ingliz tili, balki boshqa fanlarni o'qitishda ham samarali bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi – bugungi axborot asri o'quvchilari uchun mos

va samarali metod bo'lib, u o'quv jarayonini boyitadi, tinglab tushunish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi va ingliz tilini o'rgatish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Mazkur yondashuvni amaliyotga tatbiq etish orqali biz o'quvchilarga nafaqat til o'rgatamiz, balki ularga XXI asr ko'nikmalarini – multimediya bilan ishlash, vizual savodxonlik va mustaqil o'qib-o'rganish layoqatlarini ham shakllantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirvan, X. The advantages of using films to enhance students' reading skills in the EFL classroom // Journal of Education and Practice, 2013, 4(13), 62–66. files.eric.ed.gov
2. Woottipong, K. Effect of using video materials in the teaching of listening skills for university students // International Journal of Linguistics, 2014, 6(4), 200–212. files.eric.ed.gov
3. Rojas, F., Guamán Luna, M.M. The Impact of Short Videos in the Listening Skills of Young Adults with A1 Level from UCACUE // Runas. Journal of Education and Culture, 2023, 5(9), e240150. runas.religacion.com
4. Hsu, W.H. The effects of short videos on English listening comprehension and learning motivation // International Journal of Instruction, 2019, 12(2), 585–600.
5. Mayer, R.E. Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
6. Yassin, B. Enhancing English as a Foreign Language (EFL) learning in Saudi Arabia: The academic contribution of YouTube in EFL learning and cultural awareness // Frontiers in Education. – Frontiers Media SA, 2024. – T. 9. – S. 1451504.
7. Hegwood, V. 35 Multimodal Learning Strategies and Examples // Prodigy Education Blog, 10.07.2023. prodigygame.com

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.